

ENIGE CRITISCHE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN „DE MENSELIJKE FACTOR IN DE BEDRIJFSHUISHOUDING EN DE BEDRIJFSECONOMISCHE PROBLEMATIEK”

door Prof. Dr H. Thierry

Inleiding.

In October 1954 promoveerde aan de Rijks Universiteit te Groningen tot Doctor in de Economische Wetenschappen de Heer A. de Jong op een proefschrift onder de hierboven aangehaalde titel ¹⁾.

Het onderwerp, dat in deze dissertatie wordt aangesneden, is van grote betekenis en verheugt zich in een bijzondere actualiteit. Bij de bedrijfs-econoom van professie, maar misschien nog meer bij degenen, die in de praktijk met de interne organisatie van het bedrijf te maken hebben, bestaat voor de hier behandelde problemen een grote belangstelling.

Dr de Jong heeft het zich bij het schrijven van dit boek niet gemakkelijk gemaakt. De ruim 6 blz. beslaande literatuurlijst — uiterst waardevol voor wie zich op dit gebied verder wil oriënteren — getuigt van grote belesenheid. Het gehele boek verradt de conscientieuze werker, die bij de behandeling der problemen niet over één nacht ijs is gegaan.

Het is ondoenlijk alle onderwerpen, die de schrijver aan de orde stelt, hier op te noemen. Wij volstaan met het noemen der verschillende hoofdstukken. Na een algemene inleiding worden achtereenvolgens aan de orde gesteld: De bedrijfseconomische theorie en de menselijke factor in de bedrijfshuishouding; de arbeidsprestatie en de arbeidsbeloning, het karakter der offers verbonden met de aanwending en de afstoting van het menselijke arbeidsvermogen; de leer der interne organisatie en de medezeggenschap der arbeiders in de bedrijfshuishouding; de leer van de winst en het probleem van de winstdeling door de arbeiders; de betekenis van de bedrijfssociologische en bedrijfspsychologische onderzoekingen van de menselijke factor in de bedrijfshuishouding voor de door de bedrijfsleiding te voeren politiek. Aan het eind zijn nog twee interessante bijlagen toegevoegd, één over de constructie van een sociogram en een sociomatrix en één bevattende een vergelijkend overzicht van de drie plaatsingsmethoden: „laisser faire”, autocratisch en sociometrisch.

Men kan zich afvragen of de schrijver niet een te groot aantal onderwerpen in zijn beschouwingen heeft betrokken. Enige beperking in dit opzicht zou de eenheid van het werk waarschijnlijk ten goede zijn gekomen.

Vraagt men ons oordeel over dit boek in het algemeen, dan kan dit overwegend gunstig zijn. Wij zouden ieder, die bij deze materie geïnteresseerd is, willen adviseren van deze verhandeling kennis te nemen.

Dit neemt echter niet weg, dat de bestudering van het proefschrift enerzijds bij ons een gevoel van onbevredigdheid achter laat, terwijl wij anderzijds een aantal principiële bezwaren hebben tegen enkele fundamentele opvattingen van de schrijver.

Het gevoel van onbevredigdheid is moeilijk onder woorden te brengen. Dr de Jong maakt de indruk vrij conservatief, althans met weinig sympathie voor bedrijfsdemocratie, te staan tegenover allerlei zaken, die thans

¹⁾ Verschenen als deel XIX der „Bedrijfseconomische Monografieën” bij Stenfert Kroese, Leiden.

door velen sociaal wenselijk worden geacht. Zo worden b.v. medezeggenschap en winstdeling van de arbeiders volkomen afgewezen.

Men zou echter ook de stelling kunnen verdedigen, dat de schrijver vrij revolutionnair is ingesteld, omdat deze sociale wenselijkheden in wezen worden afgewezen, omdat zij volgens hem in strijd zijn met de grondslagen van de huidige economische orde, t.w. de private eigendom en de ruil. De genoemde sociale wenselijkheden kunnen, naar het oordeel van de schrijver, nl. alleen verwezenlijkt worden door een radicale verandering in de grondslagen van de maatschappijorganisatie.

Hiermee komen wij tot onze bezwaren. Deze liggen ten dele op methodologisch gebied, ten dele richten zij zich tegen de koppeling van de bedrijfseconomie aan een bepaalde economische orde (i.c. de vrije verkeershuishouding) en ten dele gaan zij tegen het niet met de werkelijkheid overeenstemmende karakter van enige van schrijvers uitgangspunten en conclusies, in het bijzonder op het gebied der interne organisatie van het bedrijf.

Wij zullen onze critiek beperken tot een viertal punten, die o.i. van meer algemene betekenis zijn.

1. De probleemstelling is niet bevreemdend.

De auteur zegt op blz. 8, dat de verhouding tussen de bedrijfseconomische theorie en de menselijke factor in de bedrijfshuishouding een tweeledig probleem is. Allereerst kan worden gevraagd of in de bedrijfseconomische theorie de problemen rondom de menselijke factor moeten worden opgenomen. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Daarnaast kan de vraag worden gesteld naar de betekenis voor de bedrijfseconomische theorie van de resultaten waartoe de analyse van de menselijke factor binnen de bedrijfshuishouding heeft geleid.

Deze tweeledige probleemstelling is slechts schijnbaar scherp.

Beginnen wij met op het eerste hier gestelde probleem iets dieper in te gaan. Moeten de problemen rondom de menselijke factor in de wetenschap der bedrijfseconomie worden opgenomen? Volgens de schrijver kan men de menselijke factor in enge en in ruime zin opvatten. Nemen we deze eerst in engere zin. Op blz. 2 wordt hij geformuleerd als „het geheel van de psychologische en sociologische aspecten, welke aan de tewerkstelling van de functionarissen in de bedrijfshuishouding zijn verbonden”. Is, indien men dit onder de menselijke factor verstaat, het gestelde probleem nog wel een probleem? Het komt neer op de vraag of de bedrijfspsychologische en bedrijfssociologische aspecten van de verschijnselen, i.c. de mens, moeten worden opgenomen in de bedrijfseconomische theorie. Er zullen toch wel niet velen zijn, die hierop een bevestigend antwoord willen geven. Scherp gesteld luidt de vraag: Behoort het psychologisch en het sociologisch aspect tot het bedrijfseconomisch aspect? De bedrijfseconomie wordt immers gekenmerkt door de bestudering van het bedrijfseconomisch aspect der verschijnselen. De vraag zo stellen is reeds voldoende om haar ontkennend te beantwoorden. Dit is geen probleem.

Nemen we nu de menselijke factor in ruime zin. Deze wordt dan zo geïnterpreteerd, „dat daaronder alle verschijnselen, die de tewerkstelling van de arbeiders in de bedrijfshuishouding veroorzaakt, worden gerekend”.

Van deze verschijnselen behoort in het bijzonder het bedrijfseconomisch aspect in de bedrijfseconomische theorie behandeld te worden. Hiermee gaat de schrijver natuurlijk geheel accoord; in zijn dissertatie doet hij

voor een groot deel niet anders. Ook hier is geen meningsverschil aanwezig en kan niet van een werkelijk probleem gesproken worden.

De diepere problematiek die de schrijver in zijn gehele werk ook aanvoelt, hangt samen met het veel meer omvattende vraagstuk van de eenheid der werkelijkheid, en dus ook van de mens en het bedrijf. Elk verschijnsel in de werkelijkheid heeft tal van aspecten, sociale, economische, ethische, sociologische enz. Elke wetenschap houdt zich met een bepaald aspect in het bijzonder bezig. Deze aspecten hangen echter onverbrekkelijk samen, zij zijn aspecten van een geheel, dat meer en anders is dan de optelsom der aspecten. Deze gedachte wint in de verschillende wetenschappen steeds meer veld, b.v. in de moderne psychologie en de psychosomatische geneeskunde. Wanneer men de mens vanuit één aspect beschouwt is de eenheid verbroken en heeft men niet meer te doen met de werkelijke mens. De schrijver ziet dit op tal van plaatsen, hetgeen bv. blijkt uit wat hij zegt over het geven van leiding (bl. 193 e.v.). Alleen in het methodologische onderkent hij dit onvoldoende.

Deze eenheid blijkt ook wanneer wij de aspecten dieper beschouwen. Nemen we b.v. het bedrijfseconomisch aspect. Dit wordt gekenmerkt door het streven naar economiteit, d.i. het streven naar een zo gunstig mogelijke verhouding tussen de waarde van de voortgebrachte en de waarde van de opgeofferde goederen. Op deze waardedifferentie hebben ook tal van niet-economische factoren invloed, b.v. sociologische en psychologische. In het bedrijfseconomisch aspect ontmoeten wij dus ook de andere aspecten.

Moet de bedrijfseconomische theorie nu alle niet-economische factoren die van invloed zijn op de genoemde waardedifferentie zelfstandig gaan bestuderen? Geenszins! Dit is het terrein van andere wetenschappen. Zij moet echter de invloed van deze niet-economische factoren in haar beschouwingen een plaats geven (dat is meer dan ze als data behandelen) en mag daarbij dankbaar van de resultaten van andere wetenschappen gebruik maken. Dit is in principe het antwoord op het tweede probleem door de Jong gesteld nl. de betekenis van de analyse van de menselijke factor voor de bedrijfseconomische theorie. Zien wij goed, dan bestaat hierover tussen hem en ons weinig meningsverschil. Wij zijn echter van oordeel dat hier in wezen geen sprake is van twee problemen. In de analyse van het bedrijfseconomische aspect ligt tegelijkertijd de beantwoording van het tweede probleem.

De schrijver spreekt steeds over het primaat van het economische, in het bijzonder van het economisch doel der bedrijfshuishouding. Hiermee kunnen we ons niet geheel verenigen. Het is minder juist om van een economisch doel te spreken. De bedrijfshuishouding (zoals we onder 2. uiteen zullen zetten, gebruiken we in dit verband liever het woord productieel of bedrijf) heeft een doel. Dit doel heeft (beter nog: de handelingen ter verwezenlijking van dit doel hebben) verschillende aspecten waarvan het bedrijfseconomische voor de bedrijfseconomie het meest belangrijk is. Daarmee wordt echter niet gezegd, dat voor haar alle andere aspecten aan het bedrijfseconomische zijn gesubordineerd.

We kunnen het ook anders stellen. De bedrijfseconomie houdt zich bezig met de bedrijfseconomische sector. De verschijnselen daarin zijn bedrijfseconomisch gekwalificeerd. Het bedrijfseconomisch aspect is dus voor haar van zeer grote importantie. Dit betekent echter nog niet, dat daaraan het primaat toekomt. De verschijnselen, die de bedrijfseconomie

bestudeert, hebben ook andere aspecten, waarvan zij zich — zoals wij reeds uiteenzetten — niet los kan maken. Zij zal deze aspecten steeds met het streven naar economiteit moeten confronteren. Het gaat hierbij echter niet om een primaat van het bedrijfseconomische, maar om een *integratie* van de normen, behorende bij de verschillende aspecten. De bedrijfseconomie zal hierbij in het bijzonder het bedrijfseconomisch gezichtspunt in het oog moeten houden.

2. De binding van de bedrijfseconomie aan een bepaalde economische orde.

Volgens de Jong is de wetenschap der bedrijfshuishoudkunde alleen bestaanbaar bij een economische orde, die op privaat eigendom en vrije ruil is gebaseerd. Hiertegen hebben wij ernstige bezwaren.

Men kan zich al direct afvragen, of dit niet in strijd is met het karakter ener wetenschap, aangezien een bepaald aspect in het algemeen niet aan een bepaalde maatschappij-organisatie gebonden is. Naar onze mening kunnen er slechts twee oorzaken zijn voor het niet-voorkomen van de bedrijfseconomie in een bepaalde economische organisatie, nl. het ontbreken van haar ervaringsobject of het niet aanwezig zijn van haar kenobject. Uit de door de Jong gehouden redenering is ons niet duidelijk geworden, welke van de twee oorzaken hij nu aanwezig acht in alle maatschappijvormen, die geen vrije verkeershuishoudingen zijn. Dit hangt ook samen met zijn minder juiste formulering en daardoor minder scherpe onderscheiding tussen ervaringsobject en kenobject der bedrijfseconomie. Dit staat mede in verband met zijn visie op de bedrijfshuishouding. Gaan wij een en ander iets uitvoeriger na.

Op blz. 23 zegt de Jong: „Zo is dus een bedrijfseconomische theorie alleen dan bestaanbaar, voorzover er bedrijfshuishoudingen, als economisch zelfstandige subjecten, aanwezig zijn”. De bedrijfshuishouding kan volgens hem, alleen economisch zelfstandig subject zijn bij privaat eigendom en ruil. De oorzaken van deze n.o.m. wat bedenkelijke conclusie liggen in de opvattingen van de schrijver rondom het begrip bedrijfshuishouding. Wij concentreren onze critiek op de volgende punten:

a. Er wordt een onvoldoend scherp verschil gemaakt tussen bedrijfshuishouding en productiecel, waardoor tevens een verwarring van kenobject en ervaringsobject dreigt te ontstaan. De productiecel is de organisch samenhangende eenheid productiemiddelen waarmee geproduceerd wordt (men zou deze ook het bedrijf kunnen noemen). De bedrijfshuishouding — het woord „huishouding” brengt dit reeds tot uitdrukking — is de productiecel, gezien vanuit het bedrijfseconomisch aspect.

Met deze onderscheiding voor ogen moeten we nu tot de conclusie komen, dat de auteur het ervaringsobject onjuist heeft geformuleerd. Op blz. 2 zegt hij: „De *economische* ²⁾ handelingen, die gericht zijn op de bruto inkomensvorming, vormen het ervaringsobject der bedrijfseconomische theorie”. Deze formulering komt hierop neer, dat volgens de Jong de bedrijfshuishouding het ervaringsobject is. Dit kan niet juist zijn, omdat in de formulering reeds het economisch aspect verwerkt is, evenals in het woord bedrijfshuishouding. Het ervaringsobject der bedrijfshuishoudkunde is de productiecel. Deze komt in alle vormen van economische organisatie voor. Er bestaat o.i. geen vorm van economische orde, waarin dit ervaringsobject ontbreekt.

²⁾ cursivering van ons.

Het kenobject der bedrijfseconomie is het bedrijfseconomisch aspect der verschijnselen in de productiecel; kort en daardoor wat minder juist geformuleerd: de bedrijfshuishouding.

Dit bedrijfseconomisch aspect, gekenmerkt door het streven naar economiteit, zal echter in alle vormen van economische organisatie voorkomen.

b. Het begrip bedrijfshuishouding wordt gekoppeld aan de geldruil. De bedrijfshuishouding is een economisch zelfstandig subject. Dat impliceert volgens De Jong (blz. 19), dat er een aequivalent moet worden verkregen tussen de waarde der verkochte goederen (de bruto inkomensstroom) en de waarde van de opgeofferde goederen. Dit is het economisch doel der bedrijfshuishouding.

Hierin zijn verschillende punten, die ons niet bevredigen. Het gaat niet om een aequivalent, maar om een zo gunstig mogelijke verhouding. Deze laatste kan heel goed gepaard gaan met een zelfs jarenlang optredend verlies. We denken b.v. aan een uit nationaal oogpunt belangrijk bedrijf, dat jarenlang gesubsidieerd moet worden (zoals b.v. de K.L.M.). Een dergelijk bedrijf is toch ook een bedrijfshuishouding, een groot deel van haar problemen zijn bedrijfseconomische vraagstukken.

Belangrijker is echter, dat door de waarde van de voortgebrachte goederen uitsluitend te interpreteren als de stroom van bruto inkomen, die de bedrijfshuishouding binnenvloeit, het begrip bedrijfshuishouding en daarmee de bedrijfshuishoudkunde onlosmakelijk wordt gekoppeld aan de geldruil.

Het kenmerk van het bedrijfseconomisch aspect — het streven naar een zo gunstig mogelijke waardedifferentie tussen voortgebrachte en opgeofferde goederen — geldt ook voor bedrijven, die niet voor de geldruil produceren. Zij produceren voor de ruil in ruimere zin, waarbij een waardevergelijking plaats vindt. Dat hier sprake kan zijn van deze ruil in ruimere zin komt tot uitdrukking als b.v. de mening wordt geuit, dat een bepaald deel van het bestuursapparaat der overheid of een reinigingsdienst te duur werkt. Men vergelijkt dan de waarde van de geproduceerde goederen (geleverde diensten) met de waarde van de opgeofferde goederen en komt tot de conclusie, dat deze „ruil” onvoordelig is.

Ook in de bedrijfshuishoudingen die niet voor de geldruil werken, doen zich typisch bedrijfseconomische vraagstukken voor, zoals A. Mey terecht heeft betoogd voor de openbare bestuursorganen ³⁾.

In een volkomen gesocialiseerde maatschappij zal elk bedrijf eveneens streven naar economiteit. Voor een belangrijk deel zullen in deze bedrijven dezelfde vraagstukken voorkomen als in de bedrijven der vrije verkeershuishouding. Binding van de bedrijfseconomie aan deze laatste zou leiden tot het merkwaardige verschijnsel, dat dezelfde vraagstukken bij de ene economische orde wel, bij een andere geen bedrijfseconomische vraagstukken zijn. Dit kan toch niet juist zijn.

3. *Functie, verantwoordelijkheid en gezag.*

De verhouding van deze drie voor de interne organisatie van het bedrijf zo belangrijke elementen is van grote betekenis. Wij zien deze zo, dat de functie — beter nog de taak — aard en omvang van verantwoor-

³⁾ Prof. Dr A. Mey: „De betekenis van de bedrijfshuishoudkunde voor het overheidsbestuur”.

delijkheid ⁴⁾ en gezag bepaalt. Wij zijn het dan ook geheel eens met De Jong als hij op blz. 124 zegt: „De verantwoordelijkheid moet dus inhaerent aan de functie worden gezien” en „Wil men echter deze verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden, dan dient de uitvoering der functie tevens gepaard te gaan met het bekleden van gezag”. Des te meer bevremdt het, dat hij de consequenties van deze visie niet trekt bij de beantwoording van de vraag naar de bron van verantwoordelijkheid en gezag. Zijn redenering komt tenslotte hierop neer, dat de bron van verantwoordelijkheid en gezag ligt bij de private eigendom. Hij is van mening (blz. 126), „dat de aandeelhouders de primaire bron van gezag en verantwoordelijkheid vormen”, terwijl het recht der aandeelhouders om hun gezag uit te oefenen in laatste instantie berust „op de structuur der vrije verkeershuishouding, welke is gebaseerd op de particuliere eigendom en op de economische vrijheid in het algemeen”. Wel geeft hij toe, dat het „beeld, zoals hier geschetst, aan de werkelijkheid wel enigszins geweld aandoet”, maar dat doet aan de zuiverheid van het beeld z.i. niets af.

Het is jammer, dat de schrijver zijn aanvankelijk zo juiste visie niet consequent heeft volgehouden; hij zou dan ook tot een minder ver van de werkelijkheid af staande constructie zijn gekomen.

Gaan wij uit van de gedachte, dat de taak verantwoordelijkheid en gezag bepaalt, dan ligt de bron van deze beide in de taakopdracht, die iemand ontvangen heeft. Dit geldt voor elke trede van de hiërarchische ladder. Steeds zal de vraag, wie verantwoordelijk is en met welk gezag (bevoegdheid) iemand moet worden bekleed, worden beantwoord door de aard en omvang van de gedelegeerde taak. Dit heeft o.a. twee consequenties:

a. De bron van het gezag ligt niet in de eigendom maar ten diepste in de cultuuropdracht (dit is ook een taak), die de mens van zijn Schepper heeft ontvangen. Het produceren van goederen en alles wat daarvoor nodig is, kan gezien worden als het uitvoeren van een cultuuropdracht (denk aan de oorspronkelijke betekenis van cultuur in het in cultuur brengen van de grond). Om deze cultuuropdracht te kunnen uitvoeren heeft de mens bepaalde zaken in eigendom verkregen. Niet deze eigendom is het belangrijkste, maar het daarmee gepaard gaande „rentmeesterschap”. De eigenaar moet met zijn in eigendom verkregen goederen als rentmeester omgaan en ze overeenkomstig de ontvangen cultuuropdracht gebruiken. In dit rentmeesterschap en deze cultuuropdracht (beide zijn taken) ligt de bron van de verantwoordelijkheid en het gezag, adequaat aan de uit te oefenen functie.

b. Indien een functie (taak) volledig aan een ander wordt overgedragen, gaat de verantwoordelijkheid en het adequate gezag ook volledig op deze laatste over. Draagt een aandeelhouder zijn functie geheel aan de opperste bedrijfsleiding over (en dit gebeurt in de praktijk in de meeste gevallen, zeker bij de publieke N.V.), dan is deze laatste uitsluitend voor de uitoefening van deze functie verantwoordelijk. Wanneer de topleiding een bepaalde taak volledig aan een op lager hiërarchisch niveau staande functionaris overdraagt, gaat daarmee ook de verantwoordelijkheid volledig op deze laatste over.

In de regel wordt echter de taak niet volledig overgedragen. De delegerende functionaris zal als taak b.v. de supervisie of controle op de on-

⁴⁾ Wij bedoelen hier en in het vervolg uitsluitend de interne verantwoordelijkheid.

der hem staande functionaris houden. Voor deze taak blijft hij verantwoordelijk en het daarvoor nodige gezag blijft hij uitoefenen. Ook zal hij verantwoordelijk blijven voor de juistheid van de delegatie van de taak.

Onze opvatting kan worden geïllustreerd door de volgende uitspraak van Mary Parker Follett⁵⁾: „A man should have just as much responsibility as goes with his function or task. He should have just as much authority as goes with his responsibility”.

Na deze uiteenzetting zal het duidelijk zijn, dat wij ons niet kunnen verenigen met de uitspraak van De Jong (blz. 127): „De bedrijfsleiding, die verantwoordelijkheid verdeelt en delegeert, blijft niettemin haar volle verantwoordelijkheid dragen”. De „integrale” verantwoordelijkheid is in de praktijk een illusie, zo niet een onmogelijkheid. Verantwoordelijkheid is wel degelijk overdraagbaar. Alleen de verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van de delegatie is niet overdraagbaar.

Wij zouden gaarne op dit gecompliceerde probleem, waarmee b.v. ook de vaak heersende onwil tot overdracht van verantwoordelijkheid verbonden is, verder ingaan, maar dit zou dit artikel te omvangrijk maken. Volstaan wij met nog eens te herhalen, dat primair is de delegatie van taken en dat daarmee onlosmakelijk verbonden is een bepaalde verantwoordelijkheid en een adequaat gezag. De sleutel voor het oplossen van allerlei kwesties van verantwoordelijkheid en gezag ligt in principe in de inhoud van de taak. Vandaar dat een duidelijke en nauwkeurige taakomschrijving van zo groot belang moet worden geacht.

4. *Participatie en Medezeggenschap.*

De Jong maakt verschil tussen participatie in de bedrijfshandelingen, waaronder hij alleen het mede-weten en mede-beraden verstaat, en medezeggenschap, welke hij uitsluitend tot mede-beslissen wil beperken. Hij ziet nu het wezen van de medezeggenschap der arbeiders hierin (blz. 129) „dat de uitvoerende arbeiders mede-beslissingsbevoegdheid zal⁶⁾ worden verleend in zaken welke de essentie van het algemene bedrijfsbeleid bepalen, met andere woorden, medezeggenschap in de topleiding.

Hiertegen merken wij al dadelijk op, dat dit wat ver van de werkelijkheid staat; geen verstandige arbeider of vakverenigingsvertegenwoordiger verlangt medezeggenschap in de topleiding. Men wil heus niet „op de stoel van de directeur gaan zitten”.

De schrijver spreekt vervolgens als zijn mening uit, dat de medezeggenschap in de zin van mede-beslissingsbevoegdheid nòch aan de individuele arbeider, nòch aan de collectiviteit van de arbeid kan worden verleend, omdat dit in strijd is met het wezen van de structuur van de interne organisatie. Hij baseert dit tenslotte weer op de gedachte van „uiteindelijke” verantwoordelijkheid en „uiteindelijk” gezag (beslissingsbevoegdheid), die wij in de vorige paragraaf reeds becritiseerden. De lijnen van gezag en verantwoordelijkheid, aldus De Jong, ontspringen — wat de N.V. betreft — bij de aandeelhouders en worden via de commissarissen aan de topleiding gedelegeerd. De topleiding heeft de beslissingsbevoegdheid en de daarmee correlerende verantwoordelijkheid. Aangezien de interne organisatie wordt gekenmerkt door de scheiding van leiding en uitvoering staan de uitvoerende arbeiders buiten deze topleiding. Lei-

⁵⁾ Zie „Dynamic administration” blz. 147. Deze publicatie ontbreekt helaas op de litteratuurlijst van De Jong.

⁶⁾ Er staat „zullen”, maar dit zal wel „zal” moeten zijn.

ding geven, zo gaat de schrijver verder, impliceert bevelvoerende en daarmee beslissinghebbende bevoegdheid. Uitvoeren betekent gevolg geven aan de bevelvoerende opdrachtgever. Hieruit volgt, dat aan de arbeiders geen medezeggenschap kan worden gegeven. Dirigerende leiding kan hen nooit worden verleend.

Wij voegen hier nog aan toe, dat volgens De Jong deze conclusie alleen geldt voor een maatschappijstructuur, die als fundament heeft de particuliere eigendom. „Zou men zich stellen op de collectivistische maatschappij-structuur, dan zou een logische analyse vanzelf moeten leiden tot medezeggenschap der arbeiders”. Dit laatste wordt echter niet nader gemotiveerd.

Het komt ons voor, dat deze uitspraak nogal eens in strijd met de werkelijkheid is. In de landen met een collectivistische maatschappij-structuur hebben de arbeiders toch gewoonlijk geen medezeggenschap in de zin van beslissingsbevoegdheid. De op zich zelf interessante vraag in hoeverre collectivisme verenigbaar is met bedrijfsdemocratie laten we hier rusten. Wel menen we te mogen constateren, dat het streven naar het verlenen van medezeggenschap het meest wordt aangetroffen in de „vrije wereld”.

Een ander punt dat ons niet duidelijk is geworden, is het volgende; De Jong onderscheidt mede-beslissing en uiteindelijke beslissing. Het gaat o.i. om het mede-beslissingsrecht. Dit medebeslissingsrecht kan de topleiding naar beneden delegeren. Geheel afgezien van het al of niet wenselijke daarvan, (dit wordt hoofdzakelijk bepaald door de mate, waarin deskundigheid en verantwoordelijkheidsbesef aanwezig zijn), vragen wij ons af, waarom deze delegatie van medebeslissingsrecht naar een collectiviteit van werkers in het bedrijf in strijd is met het wezen van de structuur der interne organisatie. Waarom mogen b.v. horizontaal of verticaal samengestelde werkgroepen in principe geen mede-beslissingsrecht hebben?

Het komt ons voor, dat het onbevredigende van de opvattingen van de schrijver over participatie en medezeggenschap voor een groot deel is toe te schrijven aan het feit, dat hij zich niet voldoende rekenschap heeft gegeven van de volgende punten. Met het oog op de omvang van dit artikel zullen wij deze niet uitvoerig kunnen uitwerken.

a. De scheiding tussen leiding, gekenmerkt door beslissingsbevoegdheid, en uitvoering kan niet zo scherp vastgesteld worden als De Jong meent. Bijna in elke uitvoerende arbeid, ook op het laagste niveau der hiërarchie, zit een beleids element. Indien aan de uitvoerder enige vrijheid, enig initiatief is gelaten — De Jong onderstreept zelf de mogelijkheid daartoe — betekent dit, dat zijn taak ook een stukje beleid en daarmee beslissingsbevoegdheid inhoudt.

b. Besluitvorming is in de regel (b.v. niet in noodgevallen) een zich geleidelijk ontwikkelend proces, waarbij op verschillende niveau's en door meerdere instanties beslissingen worden genomen ⁷⁾. De „uiteindelijke” beslissing door de topleiding is daarbij meestal niet anders dan de laatste schakel in een lange keten. In een goed georganiseerd en volgens moderne democratische principes geleid bedrijf is het aantal gevallen, waarin de topleiding in zijn beslissing afwijkt van hetgeen in het proces van besluitvorming is gegroeid, klein. Bovendien moet men niet vergeten, dat veelal

⁷⁾ Zie hierover ook Drs J. Groot: „Het overleg”. Alphen a/d Rijn z.j.

de stafspecialist, die formeel geen beslissingsbevoegdheid heeft, door zijn deskundig advies een meer beslissende stem heeft dan de man, die formeel de beslissing neemt. De Jong zal misschien zeggen: ja, maar de topman heeft toch de uiteindelijke beslissing en kan over een van onderop tot stand gekomen besluit, ook al is dit gewenst en verantwoord, zijn veto uitspreken. Formeel is dit meestal juist, maar als hij zo handelt, zal hij zeer waarschijnlijk zijn leiderstaak niet goed verstaan. Dit brengt ons tot een volgend punt.

c. Leiding geven is — naar moderne visie — niet in de eerste plaats bevelen geven en macht uitoefenen op volgelingen. Men leze hierover de meesterlijke opstellen van M. P. Follett over: „Leader and Expert” en „Some discrepancies in leadership theory and practice”⁸⁾. Een uitvoerige behandeling hiervan is niet mogelijk. Wij volstaan met vast te stellen, dat de modern georiënteerde leider zijn taak voornamelijk ziet in de mobilisatie van de al of niet latent aanwezige krachten en de coördinatie en integratie daarvan. Hierbij is de participatie in allerlei vorm een van de belangrijkste hulpmiddelen.

d. Tussen participatie en medezeggenschap bestaat o.i. geen principieel verschil. Het maken van een scherp onderscheid tussen beide, zoals de schrijver doet, is bovendien weinig doelmatig.

Wij zouden het liefst het woord medezeggenschap met al zijn erfelijke belasting niet meer gebruiken en uitsluitend van participatie spreken. Hieronder willen wij verstaan: het deelnemen aan, het deel hebben in of het betrokken worden bij de gang van zaken in het bedrijf. Hierop komt het bij progressief personeelsbeleid aan. In de meeste gevallen zal hierbij beslissingsbevoegdheid noch verleend, noch gevraagd worden. Uit het medeweten en mede-beraden kan wel geleidelijk een zekere beslissingsbevoegdheid groeien. Dit is echter geen principieel nieuwe fase.

Een werkgroep, waarin verschillende kennisgebieden en/of kennisniveau's zijn verenigd en die haar taak op deskundige en verantwoorde wijze uitoefent zal in feite vaak de beslissing nemen, ook al heeft zij geen formele beslissingsbevoegdheid. Wordt deze laatste haar verleend, dan zal dit weinig verschil maken, mits de leiding haar coördinerende en integrerende taak goed verstaat. Dit geldt voor alle groepen, op welk niveau deze ook worden gevormd. De Jong klampt zich te veel vast aan het formele — dit geldt voor verschillende gedeelten van zijn boek — en verliest daardoor de realiteit wel eens te veel uit het oog.

In het voorafgaande hebben wij onze voornaamste bezwaren tegen het boek van De Jong uiteengezet. Niettegenstaande de critiek, die wij meenden te moeten uitoefenen, moge de lengte van dit artikel de schrijver de verzekering geven, dat wij zijn boek „de moeite waard” gevonden hebben.

⁸⁾ Opgenomen in „Dynamic Administration”.